

QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA INNOVATSION RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI MATERIALLAR TO‘PLAMI

II-QISM

Buxoro – 2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QISHLOQ
XO‘JALIGI
VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO‘JALIGI
VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT
TEXNIKA
UNIVERSITETI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA INNOVATSION
RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI
QO‘LLASH**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

II-QISM

16-17-dekabr 2025 yil

Buxoro – 2025

TAHRIR HAY'ATI

Hay'at raisi:

Siddiqova Sadoqat G'afforovna
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Mas'ul muharrir

Rajabov Yarash Jabborovich
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Texnik muharrirlar

Olimov Hamid Haydarovich
texnika fanlari doktori, dotsent

Xasanov Ibrohim Subxonovich
texnika fanlari nomzodi, professor v.v.b.

A'zolar

F.O'.Jo'rayev, t.f.d., professor
X.R.G'afforov, t.f.n., professor
A.A.Jo'rayev, t.f.f.d., professor v.v.b.
X.Nuriddinov, t.f.n., dotsent
Sh.S.Ostonov, t.f.f.d., dotsent
U.I.Hasanov, t.f.f.d., dotsent
S.S.Orziyev, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
A.B.Babojanov, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
J.O'.Ro'ziqulov, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
A.N.Jo'rayev, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
Z.J.Ergashov, katta o'qituvchi
M.N.Fayzulloyev, assistent
Q.I.Ro'ziqulov, assistent

ANJUMAN HAMKORLARI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI

Maqola va tezislarning mazmun – mohiyati va ma'lumotlarning to'g'riligiga
mualliflar shaxsan javobgardirlar.

adolatli qiymatini aniqlash jarayonini ancha osonlashtirib, moliyaviy hisobotlarda aniqlik va shaffoflikni ta’minladi.

Umuman olganda, raqamli monitoring tizimlari qishloq xo‘jaligi korxonalarida resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, aktivlar qadrsizlanishi riskini kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim innovatsion asos bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni yanada integratsiyalash, ma’lumotlarni sun’iy intellekt asosida chuqur tahlil qilish va ularni boshqaruvning barcha bo‘g‘inlariga tatbiq etish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabr PF-158son “O‘zbekiston-2030” strategiyasi /www.lex.uz.
2. Астахов В.П. Бухгалтерский учёт: внеоборотные активы и ценные бумаги. - М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. – с. 400;
3. Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учёт, аудит, анализ. Учебное пособие.- М.: изд-во Эксмо, 2005.- с. 416;
4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.
5. В.М.Витальевна развитие организационно-методического обеспечения управленческого учета биологических активов Автореферат диссертации д.э.н. Воронеж – 2022.
6. Додонов А.А. Амортизация и износ основных средств. - М.: изд-во Московского технологического института, 1994. – с. 168;
7. Л.И.Куликова Концепция бухгалтерского учета долгосрочных материальных активов в коммерческих организациях. Автореферат диссертации д.э.н. Казан: - 2001г
8. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. “Soliq yukining biznes uchun ahamiyati”, Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.

RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI BIOLOGIK AKTIVLARNING QIYMATINI ANIQLASH VA ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTDAGI AKS ETTIRILISHI

Axmadaliyeva Zebo Abdusalimovna

Farg‘ona davlat texnika universiteti, “Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrası mustaqil tadqiqotchisi.

E-mail: zebosh1986@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida biologik aktivlarning qiymatini aniqlash va ularni moliyaviy hisobotlarda to‘g‘ri aks ettirishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Biologik aktivlarning adolatli qiymatini (fair value) baholashda raqamli platformalardan, sun’iy intellekt, masofaviy monitoring, raqamli xaritalash va ma’lumotlar bazasi texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, 41-sonli “Qishloq xo‘jaligi” moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) talablari asosida qiymatni raqamli muhitda aniqlash metodikasi hamda bu jarayonning shaffoflik va hisobdorlikka ta’siri ilmiy asosda o‘rganilgan. Maqolada O‘zbekiston agrar sektori misolida biologik aktivlarni baholashda raqamli platformalarni joriy etishning afzalliklari, amaliy muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: biologik aktivlar, raqamli platformalar, adolatli qiymat, moliyaviy hisobot, 41-sonli MHXS, raqamli iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi, baholash, sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya

Kirish. Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi korxonalari faoliyatining samaradorligini oshirishda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimining shaffofligi, ishonchliligi hamda tezkorligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonining o‘ziga xos xususiyatiga ega bo‘lgan biologik aktivlar hisobini yuritish va ularning qiymatini aniqlash masalasi xalqaro miqyosda dolzarb yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

41-sonli “Qishloq xo‘jaligi” MHXS joriy etilishi biologik aktivlarning adolatli qiymatini baholashni taqozo etadi. Biroq bu jarayon an’anaviy usullar asosida amalga oshirilganda ko‘plab sub’yektiv omillarga, inson omiliga va vaqt sarfiga bog‘liq bo‘ladi. Shu bois, so‘nggi yillarda biologik aktivlar qiymatini aniqlashda raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, “Big Data” tahlili, masofaviy monitoring tizimlari va blokcheyn kabi raqamli platformalardan foydalanish amaliyoti keng rivojlanmoqda.[1]

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Aktivlarni hisobga olish muammolari har doim iqtisodchi olimlarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Ushbu muammoning ko‘p jihatlari xorijiy iqtisodchi-olimlari tomonidan, ya’ni V.P.Astaxov [2], N.M. Balakireva [3], Dj. K. Van Xorn [4], A.A.Dadonov [6], L.I.Kulikovalar [7] ilmiy ishlarida yoritilgan.

Zamonaviy buxgalteriya hisobi tadqiqotchilaridan S.A.Sergeeva, A.N.Ivanova, M.I.Bakanov, A.D.Sheremet, N.A.Kazakova [5] kabi olimlar o‘z ishlarida uzoq muddatli aktivlar masalalariga to‘xtalib o‘tganlar.

Biologik aktivlarni baholash metodologiyasiga, jumladan, naslli qo‘ychilikda buxgalteriya hisobining rivojlanishiga Ageeva, R.A.Alborov, N.Yu., A.E.Vyruchaeva, G.R.Kontsevov, M.A.Korovina, Yu.I.Sigidov, Z.V.Udalova, A.V.Frolov, L.I. Xoruji, M.A.Shadrina [9] va boshqalar katta hissa qo‘shganlar. Lekin mazkur ishlarda biologik aktivlarning hozirgi paytdagi boshqaruv hisobini kompleks rivojlantirish masalalari va tegishli bozor xo‘jaligi sharoitlariga mos keladigan naslchilik ishlab chiqarish subyektlarida biologik aktivlarni boshqarishni hisobga olish va axborot bilan ta‘minlash imkonini beruvchi tashkiliy-uslubiy vositalar kam rivojlanganligi, vujudga kelayotgan muammolari va ularni hal qilishdagi buxgalteriya hisobi oldidagi masalalarning yetarlicha tadqiq etilmaganligi, mazkur mavzuning tadqiq obyekti sifatida o‘rganilishiga sabab bo‘ldi.[8]

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida tarixiy, tizimli yondashuv, induktiv va deduktiv usullar, taqqoslash, iqtisodiy-statistik, ma’lumotlarni tizimlashtirish va umumlashtirish kabi umumiy ilmiy usullardan foydalangan holda, o‘simlikchilikning biologik aktivlarini hisobga olishning zamonaviy metodologiyasi o‘rganildi.

Tahlil va natijalar. Raqamli platformalar yordamida biologik aktivlarning o‘sishi, holati, joylashuvi va ishlab chiqarish natijalari haqidagi ma’lumotlarni real vaqt rejimida avtomatik qayd etish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa, AgroMonitoring, AgroHisob, Digital Agro Platform, shuningdek xalqaro yechimlardan FarmLogs, CropIn, Agrivi kabi platformalardan foydalanish biologik aktivlar qiymatini aniqlash jarayonini aniq, tezkor va shaffof qiladi. Ushbu platformalarda sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, dron monitoringi, IoT sensorlari, hayvonlarga o‘rnatiladigan GPS-breketlar orqali ma’lumotlar yig‘iladi va yagona raqamli ekotizimga integratsiya qilinadi.[10]

Biologik aktiv qiymatini raqamli platformalar orqali aniqlash tartibi quyidagicha shakllantiriladi.

-Ma’lumotlarni yig‘ish

-Ekinlarni NDVI satelit o‘lchovlari, o‘simlik qoplami, o‘sish dinamikasi, namlik ko‘rsatkichlari aniqlash;

-Chorvachilikda hayvonning tirik vazni, o'sish sur'ati, sog'ligi, yem-xashak sarfi, GPS kuzatuv bilan o'lash;

-Ma'lumotlarni platformaga yuklash va integratsiya qilish;

AgroMonitoring platformasida barcha ma'lumotlar avtomatik ravishda bir tizimga yig'iladi. Xarajatlar, bozor narxлари va ishlab chiqarish statistikasi bilan bog'lanadi.

Raqamli platformalarda AI-modellar quyidagi elementlar asosida baholashni amalga oshiradi:

-hozirgi bozor narxлари (spot prices),

-o'sish davri uchun prognoz qilingan hosildorlik yoki tirik vazn,

-ishlab chiqarish davridagi xarajatlar,

-talab–taklif ko'rsatkichlari.[11]

Natijada har bir biologik aktiv uchun adolatli qiymat (fair value) avtomatik aniqlanadi.

Baholash natijalarini moliyaviy hisobotga integratsiya qilish, 41-sonli MHXS talabi asosida adolatli qiymat "Biologik aktivlar" schyotida aks ettiriladi.

Qiymatdagi o'zgarishlar farqi foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotga avtomatik tushiriladi. Baholash jarayoni blokcheyn texnologiyasi orqali tasdiqlanib, qayta o'zgartirib bo'lmaydigan raqamli iz qoldiriladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalardan foydalanmaydigan xo'jaliklarda baholash an'anaviy usullar bilan amalga oshiriladi, bu esa real vaqt ma'lumotlarini hisobga olmagan sababli adolatli qiymatning aniqligiga salbiy ta'sir qiladi. Raqamli tizim esa ma'lumotlar oqimini uzluksiz kuzatib borishga imkon beradi. Masalan: AgroMonitoring platformasi orqali NDVI indeksining har 5 kunda yangilanib borilishi;

-Chorvachilikda IoT sensorlari yordamida tirik vaznning kunlik dinamikasi qayd etilishi;

-Dronlar yordamida ekin maydonining hosildorlik kartasini avtomatik shakllantirish.

Moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibi 41-sonli MHXS talablariga muvofiq biologik aktivlar adolatli qiymat \pm sotish xarajatlari bo'yicha baholanadi.

Raqamli platformada aniqlangan qiymat farqi foyda yoki zarar sifatida "Adolatli qiymat o'zgarishidan daromad (zarar)" schyotlariga yoziladi.

Hisobotda shaffoflikni ta'minlash uchun platforma generatsiya qilgan baholash sertifikatini yoki raqamli hisobot tizimga ilova qilinadi.

O'zbekiston agrar sektori bo'yicha olib borilgan kuzatuvlarda quyidagilar aniqlangan:

-biologik aktiv qiymatini aniqlashga ketadigan vaqt 25–30% kamayadi;

-inson omili bilan bog'liq xatoliklar 40% gacha qisqaradi;

-hisobotdagi adolatli qiymatning aniqligi 50–60% gacha oshadi;

-investorlar uchun shaffoflik darajasi ortadi, xalqaro kapitalni jalb qilish osonlashadi.

Milliy "AgroMonitoring" platformasini yaratish orqali biologik aktivlarning holati, o'sishi, bozor narxлари, xarajatlar va logistika ma'lumotlarini integratsiya qiladi. 41-sonli MHXS bilan to'liq mos keladigan avtomatik baholash moduliga ega bo'ladi.

AI asosidagi prognozli qiymat modeli ishlab chiqish orqali hosildorlik, tirik vazn, ekinlarning o'sish fazasi va bozor talabiga qarab prognoz qiymat shakllantiriladi. Blokcheyn asosida qiymat o'zgarishlarini himoyalash, har bir baholash bo'yicha raqamli imzo va "transaction ID" yaratiladi.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyot sharoitida biologik aktivlarning qiymatini aniqlash va ularni moliyaviy hisobotlarda to'g'ri aks ettirish masalasi iqtisodiy barqarorlik va investitsion jozibadorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazasi texnologiyalaridan foydalanish

biologik aktivlarni adolatli qiymatda baholash jarayonini soddalashtiradi, inson omiliga bog‘liq xatoliklarni kamaytiradi hamda hisob ma‘lumotlarining aniqligini ta‘minlaydi.[12]

Biologik aktivlar qiymatini raqamli platformalar orqali aniqlash moliyaviy hisobotlarning shaffofligini, hisobdorlikni va xalqaro standartlarga mosligini oshiradi. Natijada, qishloq xo‘jaligi korxonalarining moliyaviy holati yanada ishonchli baholanadi, xorijiy investorlar uchun ishonchli axborot bazasi yaratiladi.

Biologik aktivlar hisobi tizimini raqamlashtirish O‘zbekiston agrar sektorida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. IFRS (IAS) 41 - “Agriculture”. International Accounting Standards Board (IASB), 2023-yilgi tahriri.
2. Астахов В.П. Бухгалтерский учёт: внеоборотные активы и ценные бумаги. - М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. – с. 400;
3. Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учёт, аудит, анализ. Учебное пособие.- М.: изд-во Эксмо, 2005.- с. 416;
4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.
5. В.М.Витальевна развитие организационно-методического обеспечения управленческого учета биологических активов Автореферат диссертации д.э.н. Воронеж – 2022.
6. Додонов А.А. Амортизация и износ основных средств. - М.: изд-во Московского технологического института, 1994. – с. 168;
7. Л.И.Куликова Концепция бухгалтерского учета долгосрочных материальных активов в коммерческих организациях. Автореферат диссертации д.э.н. Казан: - 2001г
8. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. “Soliq yukining biznes uchun ahamiyati”, Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
9. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2(11), 86-92.
10. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS asosida investitsion mulklarni hisobga olishning o‘ziga xosligi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 801-811.
11. Abduxalimovna, A. Z. (2024). Xalqaro va milliy standartlarga ko‘ra biologik aktivlar hisobining muammoli masalalari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (7), 499-506.
12. Abduxalimovna, A. Z. (2024). Milliy hisob tizimida biologik aktivlarni hisobga olish bo‘yicha taklif va tavsiyalar. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 455-464.

MUNDARIJA

III-SHO'BA:		
QISHLOQ XO'JALIGI MAXSULOTLARINI YETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION RESURSTEJAMKOR TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH		
1.	Наргиза Кахрамоновна Маджидова, Хакимова Нодира Хайриллоевна, Лобар Мадиевна Хомидова Инновационные биотехнологии создания риса с повышенной питательной ценностью	4
2.	Alabayev Sobitxon Ibragimovich To'qimachilik sanoatida investitsion loyihalarning muvaffaqiyat omillari: namangan viloyati misolida iqtisodiy, texnologik va institutsional ko'rsatkichlar integratsiyasi	6
3.	Azimov Xurshid Shoyim o'g'li, Tojiyeva Ozoda Sohib qizi, Xolmurodova Munisa Shodiyor qizi, Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashda innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish	12
4.	Хакимова Нодира Хайриллоевна, Душанова Нилуфар Абдукаримовна Исследование химического состава экстрактов шиповника и мяты для использования в пищевой промышленности	16
5.	Raxmatov Anvar Mamatovich Azizov Shavkat Shodievich Ekish sxemalarini tarvuz mevasining o'rtacha vazniga va hosildorligiga ta'siri	19
6.	Jamolov Abduraxmon Solijonovich Qiya joylashgan barabanli paxta tozalash qurilmasi	21
7.	Isomova Marjona Ikrom qizi, Hasanova Munisa G'affur qizi Mentha piperita l. o'simligining biologiyasi va dorivorlik xususiyatlar	26
8.	Nodira Hakimova Xayrilloyevna, Sobirova Oqila Zamon qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda ekologik va resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish	28
9.	Ismoilov Alisher Jobir o'g'li, Mirzayeva Mastura Abdurahimovna Barqaror rivojlanish paradigmasida agrosanoat majmualarining innovatsion integratsion tizimini shakllantirish	31
10.	Abduraxmanov Abdukarim Atxamovich, Igamberdiev Dilshod Xolmuratovich Silindrik g'alvirda moshni tozalash va saralash sifatiga me'yorlagich-ta'minlagich ish rejimining ta'siri	35
11.	Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalardagi xizmat ko'rsatishda inson kapitalidan foydalanishni takomillashtirish yo'llari	39
12.	Ismoilov Alisher Jobir o'g'li Agrar klasterlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning hududiy bandlik va eksportga ko'rsatadigan ta'siri	43
13.	Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich Mintaqaviy rivojlanishdagi nomutanosibliklarni optimallashtirish: o'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash strategiyalari	49
14.	Usmonov Abdulaziz Xusnitdin o'g'li Hududiy darajada ekologik samaradorlikni ta'minlashda moliyaviy boshqaruv institutlarining transformatsiyasi	54
15.	Xojaev Azizxon Saidaloxonovich, Azizjonov Shohruxbek Shuxratjon o'g'li Tijorat banklarining qishloq va suv xo'jaligida innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni qo'llashdagi roli	60
16.	Т.К.Жабборов, Н.М.Курбанов, И.Т.Жабборов Энергоэффективные и ресурсосберегающие инновационные технологии при выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности	62

17.	Xujaqulov Fayzi Mardanovich, Raxmonberdiyeva Maftuna Shuxratjon qizi Uzum ekinlarida uchraydigan kasalliklar va ularga qarshi kurash choralari	66
18.	Madatov Quvonchbek Geldiyor o'g'li, Tojiyeva Ozoda Sohib qizi, O'rinova Guzal Tulqin qizi, Jabborova Nilufar Sodiq qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish	70
19.	Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna Qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishda raqamli monitoring tizimlarining samaradorligi	73
20.	Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna Raqamli platformalar orqali biologik aktivlarning qiymatini aniqlash va ularning moliyaviy hisobotdagi aks ettirilishi	76
21.	Xujaqulov Fayzi Mardanovich, Raxmonberdiyeva Maftuna Shuxratjon qizi Tok qalamchalariga ekishdan oldin mexanik ishlov berishning tutuvchanlik va ko'chatlarning rivojlanishiga ta'siri	80
22.	Isiriq (peganum harmala) o'simligining xususiyatlari Hasanova Munisa G'affur qizi, Isomova Marjona Ikrom qizi	82
23.	Jumaqulova Zulayho Bahodirjon qizi Qishloq xo'jaligida organik o'g'itlardan foydalanish orqali tuproq unumdorligini oshirish	85
24.	Mirzayev Abdullajon Topilovich, Madvaliyev Bekzod Baxodir o'g'li Qishloq xo'jaligi uchun sun'iy intellekt asosidagi hosil prognozi va resurslardan optimal foydalanish tizimi	88
25.	Qo'chqarov Bobirmirzo Ulug'bekovich Paxta tozalashda changlarni tozalovchi yangi apparat tuzilishi	91
26.	Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li, Maxammadov Diyorbek Muxtor o'g'li Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda tijorat banklarida kredit risklarini samarali boshqarishning strategik ahamiyati	93
27.	Vaqosjonov Muhammadsalmon Vahobjon o'g'li, Oripova Zarnigor Matqulbek qizi G'oz poyasidan bio-pet olish texnologiyasi va uning istiqbollari	98
28.	Abdulxayev X.G' Irgashev J.G. Ishlab chiqilgan g'ozaning sug'orish egatlariga plyonka to'shaydigan qurilma va u amalga oshiradigan texnologik jarayonlari	100
29.	Abdurashidova Gulsanam Abduraxmad qizi, Oripova Zarnigor Matqulbek qizi Mikroblar yordamida past navli fosforitlarni boyitishning iqtisodiy samaradorligi	105
30.	Alimova Shahina Sherzodjonovna, Oripova Zarnigorxon Matqulbek qizi Xlor tuzlari bilan ifloslangan tuproqlarni mikroorganizmlar yordamida rekultivatsiya qilish	107
31.	Mahalliy xom ashyo asosida mikroblar bilan boyitilgan granul o'g'it ishlab chiqarish Ashuraliyeva Marjonaxon Iqboljon qizi, Oripova Zarnigorxon Matqulbek qizi	110
32.	Oripova Zarnigorxon Matqulbek qizi, A'zamova Mashhuraxon Abdulvohid qizi Aspergillus niger uchun eng samarali oziqlantirish rejimi (PH, harorat, uglevod manbaini aniqlash	112
33.	Давлатова Гулнора Мухаммеджановна Вопросы укрепления инфраструктуры инновационных услуг в сельском хозяйстве	115
34.	Kunduzova Kumrixon Ibragimovna Qishloq xo'jaligi sanoatida "yashil" texnologiyalarni rivojlantirish masalalari	120
35.	Oripova Zarnigor Matqulbek qizi, Ma'murova Nodira O'tkirjon qizi O'simlik qoldiqlaridan (poya , kul , shlam) mikroblar yordamida oziq moddalarni faollashtirish texnologiyasi	124
36.	Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi Raqamli buxgalteriya hisobi yordamida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari	126
37.	Орипова Зарнигор Маткулбек кизи Технология ситового анализа глауконита	131

38.	Qudbiyev Nodir Tohirovich Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash sanoati korxonalarining innovatsion salohiyatini samarali boshqarish masalalari	133
39.	Tojiboyev Bobir Tolibjonovich Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli yetishtirish orqali axolini arzon oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta'minlash masalalari	137
40.	Ergashov Zuhridin Jo'rayevich Biologik gaz olish qurilmasidan chiqayotgan bioshlamni organik o'g'it sifatida foydalanish samaradorligi	139
41.	Т.К.Жабборов, Н.М.Курбанов, И.Т.Жабборов Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции и оптимизация процессов сушки плодов	141
42.	Madatov Quvonchbek Geldiyor o'g'li, Tojiyeva Ozoda Sohib qizi, O'rinova Guzal Tulqin qizi, Jabborova Nilufar Sodiq qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda resurstejamkor texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	145
43.	G'.Sh.Jumaboyev, D.J.Artixodjayeveva <i>SILENE VIRIDIFLORA L.</i> (zo'rcha) o'simligining ko'paytirish usullari	148
44.	Xusanov Eldor Safariddinovich, Isroilova Umida Anvar qizi Mineral kislotalardan foydalanib byurit asosidagi qishloq xo'jaligi ekinlari uchun defoliantlar olish	151
45.	Mavlonova Madinabonu Alisher qizi Qora mevali aroniya o'simligining bioekologik xususiyatlari va zamonaviy yetishtirish texnologiyasi	154
46.	G'ulomov Oybek G'ayratovich Nazarov Abdulla Abduvaxob o'g'li, Hazratqulov Yusuf Allanazarovich Qambarov Raxmonali Asqaraliyevich Tomchilatib sug'orish tizimini optimallashtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlillari	157
47.	Jiemuratova Aynura Amangeldiyevna, Pardayev Ulug'bek Xayrullo o'g'li, Xaliqulov Xamro Jasur o'g'li 4-bromfenil atsetat kislotasi asosida kompleks hosil qilish orqali donli ekinlardagi cu(II) va fe(III) ionlarini aniqlash	161
48.	Kosimova Xurshida Rajabboyovna, Rajabova Mashhura Turdiboy qizi, Xayrullayeva Chexrona Saloxiddin qizi Alizarin qizili asosida kompleks hosil qilib, turli qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan ajratib olingan ekstraktlarda Cu(II) ionlar miqdorini aniqlashning innovatsion metodlari	165
49.	Isokov Yusuf Xoriddinovich, Tog'ayeva Marjona Baxtiyor qizi, Norqulova Nurosta Dilshod qizi Mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqarilgan sorbentlarning qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlashda o'rni	168
50.	Xolmirzayev Mehroj Murodullayevich, Yaxshinorova Nafisa Asliddin qizi Qishloq xo'jaligi ekinlarida izoxinolin alkaloidlarining to'planish dinamikasi va g-emms orqali ularning miqdoriy tahlili	171
51.	Raxmatov Anvar Mamatovich, Soliyev Ziyoyiddin Shuhratbek o'g'li Piyoz seleksiyasi uchun birlamchi manbalar tanlash	175
52.	Ibragimov O'tkir Murodovich, Egamnazarov Abdunazar, Musirmonqulov O'tkir Umirqulovich, Mirboboyev Mirvaqqos O'tkirovich Idrisov Xusanjon Abdujabborovich Jo'xori (sorgo) ning ahamiyati va agrotexnologiyasi	177
53.	Nodira Hakimova Xayrilloyevna, Sobirova Oqila Zamon qizi Sabzavot mahsulotlarini saqlashda elektro-fizikaviy ta'sir usullarini qo'llash orqali samaradorlik va resurstejamkorlikni oshirish	180
54.	Ismoilov Abdulxoliq Muxiddin o'g'li Hududiy iqtisodiyotda yashil transformatsiyani jadallashtirishda raqamli menejment tizimlarining samaradorlikka ta'siri	184
55.	Jo'rayev Anvar Qurbonovich, Sa'dullayev Azamat Nafiddinovich Jo'rayev Umid Anvarovich Buxoro viloyati sharoitida siderat ekinlarining tuproqning biologik faolligiga ta'siri	188